

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ В
ЛИНГВОЭТНОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА**

Ош - 2023

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ В
ЛИНГВОЭТНОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА**

ВЫПУСК 5

Ош-2024

УДК 81,3(2Ки.и721.)
ББК 373.167.1
3 85

Редакторы – филол.и.д., профессор Зулпукаров К.З.
филол.и.д., доц. Абдыкадырова С.Р.
филол.и.к., доц. Амиралиев С.М.

К.З. Зулпукаров

Приоритетные направления теоретического и прикладного языкознания
в лингвоэтнокультурном пространстве Кыргызстана, Ош, 2024. – 1... с.

УДК 81,3(2Ки.и721.)
ББК 373.167.1

34306020600-23
ISBN 78-9967-426-99-5 © Зулпукаров К.З. 2024

2. Багдасарова Н.А. Лексическое выражение эмоций в контексте разных культур. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2000.
3. Дорофеева Н.В. Удивление как эмоциональный концепт (на материале русского и английского языков). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2002.
4. Муллинова Т.А. Эмотивная лексика в художественном тексте: функционально-семантический аспект (на материале романов А. Белого «Котик Летаев» и «Крещеный китаец»). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2004.
5. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.
6. Шаховский В.И. О роли эмоций в речи. // «Вопросы психологии». 1991, №12. С.Ш-116.
7. Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.
8. Психологический словарь. М., 1990.

СМЕХ КАК КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Ибрагимова Эхтиетхон Исмаиловна,
к.ф.н., доцент ФерГУ
Жаанбай кызы Даткайым,
магистрант ФРФ ОшГУ

Аннотация. Данная статья посвящена юмору как чувству комического, которое имеет национальные особенности, связанные с национальным бытом, традициями, спецификой национальной культуры. В статье смех представлен как имя лексико-семантического поля, и, одновременно, как лингвокультурный концепт, который в зависимости от различных условий его реализации в речи находит ту или иную вербализацию

Ключевые слова: феномен смеха, культура, вербализация, комическое, эстетика, эмоция, концепт.

Лингвокультурология – научная отрасль междисциплинарного характера, поэтому в ее рамках приветствуется использование как лингвистических, так и внелингвистических методов [7]. Лингвистическое изучение культурных концептов должно быть дополнено данными других дисциплин – культурологии, истории, психологии, этнографии [6]. В этой связи обратимся к рассмотрению смеха как социального феномена.

Смех как повседневное явление нашей жизни привлекал внимание исследователей с античных времен. Вопросам смеха и комического посвящена огромная литература. У истоков изучения смешного лежит формула Аристотеля, согласно которой «Смешное – это некоторая ошибка и безобразие; никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное» [3, с.53]. В настоящее время феномен смеха в его многомерности и разноплановости является предметом научного исследования в философии, эстетике, социологии, психологии, филологии. Этот ряд наук можно, наверное, продолжить. Таким образом, являясь и философской категорией, и важнейшим культурным и языковым концептом, и одним из центральных понятий искусства, и психологическим феноменом, смех исследуется в самых разных аспектах и с разных сторон.

В рамках нашего исследования смех представлен как имя (название) лексико-семантического поля, и, одновременно, как лингвокультурный

концепт, который в зависимости от различных условий его реализации в речи находит ту или иную вербализацию. Культурную специфику вербализации можно обнаружить в результате анализа функционирования лексических единиц лексико-семантического поля «Смех» в современной периодике и прозе. Однако возможно это только с учетом глубинных ценностей русской культуры, принятых в обществе этикетных норм, то есть с привлечением философского, эстетического и, конечно же, социологического осмысления смеха.

Принято считать, что «смех – это специфическая форма культуры: поведенческая, мимическая и словесная реакция на жизненные явления и ситуации» [8]. В этом определении, на наш взгляд, следует уточнить то, что смех, безусловно, является и оценочной реакцией на действительность, поскольку в смехе выражается отношение к ней.

В эстетике – мировоззренческой науке – смех рассматривается как проявление комического. «Комическое (греч. *komikos* – веселый, смешной) – одна из основных категорий эстетики, отражающая социально значимые противоречия действительности под углом зрения эмоционально-критического отношения к ним с позиций эстетического идеала» [10].

Комическое по своему происхождению, сущности и эстетической функции носит социальный характер и может проявляться по-разному: в несоответствии нового и старого, содержания и формы, цели и средств, действия и обстоятельств, реальной сущности человека и его мнения о себе. Комическое имеет различные формы, его диапазон очень широк: от едкой сатиры и злой иронии до мягкого юмора и доброй пародии.

Как уже отмечалось выше, смех принято считать *проявлением* комического, но зачастую он не становится *признаком* комического. Ср. «Смех без причины – признак дурачины». Подобной проблематике эстетической природе комического, его социальному характеру посвящены работы советского историка и теоретика литературы и искусства Ю. Борева [4], которые в целом до сих пор не утратили своей актуальности. Рассуждая об отличиях комического и смешного, автор резюмирует, что «смешные явления имеют не эстетическую природу, комическое по своей природе – явление эстетическое, оно имеет широкую общественную значимость и своим объективным содержанием способно вызвать к себе эмоционально-критическое отношение, имеющее определенную социальную цель и направленность. Вопрос о различиях смешного и комического необходимо решать диалектически гибко, учитывая, что явление, в определенных связях и обстоятельствах выступающее как смешное, при других обстоятельствах может быть комично» [4, с.36].

Юмор как чувство комического имеет национальные особенности, связанные с национальным бытом, традициями, спецификой национальной культуры. В этом отношении для нашего исследования важно то, что «им-

еет место ярко выраженная связь и обусловленность комедийного восприятия с национальным психическим складом характера, национальными культурными традициями, а также сказывается особая обусловленность восприятия комического эстетическим идеалом, на котором всегда лежит печать национальных особенностей данного народа» [14, с.39-40].

В конце XX века отечественный философ Л.В. Карасев предложил свою концепцию юмора и смеха [5]. Основной ее смысл состоит во взгляде на смех как на целостный культурно-исторический и онтологический феномен, раскрывающий свой смысл при сопоставлении его с окружающими символами. Концепцию Л.В. Карасева, несмотря на то, что она имеет философский характер, можно назвать «смысловой», так как в основе всех построений автора лежит гипотеза о смехе как о символическом целом, развивающемся по своим внутренним законам. Согласно Л.В. Карасеву, все видимое многообразие различных проявлений юмора и смеха принципиально сводимо к двум основным типам. Первый тип смеха связан с ситуациями, когда человек выражает свою радость, телесное ликование, «телесный» или «витальный» энтузиазм [12].

Второй тип связан с собственно комической оценкой действительности. Этот вид смеха может включать в себя и элементы первого типа, однако его сущность в том, что он представляет собой соединение эмоции и рефлексии. Этот тип именуется Л.В. Карасевым «смехом ума».

Главная идея данной концепции состоит в том, что смех нужно рассматривать как нечто целое, неразрушимое: исторически смех движется в контексте культуры, приобретает внешне различные формы, но при этом внутренней своей единой сути не теряет. История смеха сказывается и на его сегодняшнем дне. Л.В. Карасев пишет, что, «когда сегодня мы говорим о «светлом» или «искрометном» смехе, о «сияющей» улыбке – или даже видим ее воочию на детском рисунке, изображающем смеющееся солнце, -мы уже не помним о тех смыслах, которые за всем этим скрываются. Мы можем только догадываться о том, что перед нами – плоды культурной традиции, чьи корни уходят в толщи самого древнего и навсегда закрытого от нас прошлого» [5, с.70]. Ср. в наших материалах: «На шее у балерины быстро-быстро билась жилка, тоненькие руки подрагивали, но на лице *сияла широкая улыбка*» [11, с. 218]. Ю.Д. Апресян, анализируя эмоциональную лексику русского языка в ее «наивном» понимании, писал по этому поводу: «В целом положительные эмоции, такие как *любовь, радость, счастье, восторг*, концептуализируются как светлые, а отрицательные эмоции, такие как *ненависть, тоска, отчаяние, гнев, бешенство, ярость, страх, ужас* – как темные» [2, с.55]. Потому *улыбка и сияет*, что в данном употреблении выбор мотивирован идеей света, которая в русской языковой картине мира чрезвычайно важ-

на для языковой концептуализации эмоций. С.С. Аверинцев, говоря о смехе как об одной из универсалий человеческой природы, вместе с тем подчеркивает, что «это явление, однако, по-разному окрашено в различных культурах, и самое слово «смех» приобретает в несхожих языках то одни, то другие коннотации» [1, с.341].

Таким образом, смех как культурно-психологический и социальный феномен носит амбивалентный характер. С одной стороны, смех – это дар природы, физиологический смех как радость здорового организма, в котором отсутствует оценочность. С другой стороны, рефлексивный, оценочный смех человека, выражающего таким образом свое отношение к действительности. Эта функция смеха является предметом рассмотрения в эстетике. Выделяются и другие функции смеха, такие как: «защитная функция (в психотерапевтическом смысле), снимающая психологическую травму, напряжение, успокаивающая, облегчающая жизнь; медиаторная функция: смех – инструмент общения, ломающий границы между людьми, помогающий сблизиться» [9, с.628].

Подводя итог вышесказанному, сделаем выводы:

- смех как важнейший культурно-социальный феномен требует научного осмысления в самых разных аспектах и с разных сторон;
- необходимо различать комическое и смешное: *комическое* как явление эстетическое, имеющее социальный характер, или «смех ума», или «культурный и социально окрашенный смех»; и *смешное* как явление физиологическое, «смех тела», «природный смех»;
- юмор и смех рассматриваются в контексте социального поведения человека, основанного на коммуникации, и имеют национальные особенности, связанные с национальным бытом, традициями и спецификой национальной культуры; – культурную специфику вербализации концепта *смех* можно выявить только с учетом глубинных ценностей русской культуры, с привлечением философского, эстетического и социологического осмысления смеха. Проанализированные выше проблемы обуславливают проводимый далее многоаспектный анализ лексико-семантического поля «Смех».

Использованная литература:

1. Аверинцев С.С. Бахтин и русское отношение к смеху. // От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е.М. Мелетинского. М., 1993. С. 341-345
2. Апресян Ю.Д. Избранные труды, том I. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1995.
3. Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957.
4. Боров Ю.Б. О комическом. М., 1957.
5. Карасев Л.В. Мифология смеха. // «Вопросы философии», 1991, № 7. С.15-43.
6. Карасик В.И. О категориях лингвокультурологии. // Языковая личность: проблемы коммуникативной деятельности. Волгоград, 2001. С. 3-16.
7. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования. // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. / Под ред. И.А. Стернина. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 75-80.
8. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
9. Новейший философский словарь. Минск, 1999.
10. Эстетика: Словарь. М., 1989.

66.Бекмуратов З.Т., Досматова Г. ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА САБАТТУУЛУККА ҮЙРӨТҮҮ.....	333
67.Бекмуратов З.Т., Жунусбаева Ө. АДАБИЙ ОКУУ САБАКТАРЫНДА ЧЫГАРМАЧЫЛ ТАПШЫРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ТАЛАПТАРЫНЫН СИСТЕМАСЫ ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮ ШАРТТАРЫ КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ЭЛЕСТЕТҮҮСҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КАРАЖАТЫ КАТАРЫ.....	338
68.Бекмуратов З.Т., Караева Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЛОВАРНАЯ РАБОТА»	342
69.Джанибаева М. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ.....	345
70.Дубанасва К., Нурмухамет кызы Р. ЧЕТ ТИЛИН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАП ОКУТУУДАГЫ ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ УЮШТУРУУНУН КАРАЖАТТАРЫ.....	348
71.Дуйшобай кызы Т. СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ЧУВСТВА В РУССКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ.....	353
72.Жайнак кызы Н. АНГЛИС ТИЛИ САБАКТАРЫНДА БАЛДАРДЫН УГУУ КӨНДҮМДӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ ОЮНДАР АРКЫЛУУ ӨТҮЛГӨН САБАКТАРДЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ	358
73.Жамшитова Г.Ж., Ташполотова А. СЕМАНТИКА КОМПАРАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКА.....	363
74.Жамшитова Г.Ж., Токтоматова А. КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ.....	367
75.Жанибекова Ш.А. РОЛЬ ОБРАЗА КУРМАНЖАН ДАТКИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ.....	372
76.Жороева А., Мусаева Ч. ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	379
77.Ибрагимова Э.И., Жаанбай кызы Д. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	383
78.Ибрагимова Э.И., Жаанбай кызы Д. СМЕХ КАК КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН.....	386
79.Исакова Р., Мирзалимова Х. СЛОВАРНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	390